

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAZEL III STANDARTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	701
Absamatov Anvar Ergashevich	
B-READY XALQARO MEZONI: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI	706
Matniyozova Dilrabo Abdug'aprovna	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	711
D.A. Togayeva	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASH TIZIMI: YEVROPA ITTIFOQI TAJIRIBASI VA O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	715
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Axmedov Eldor Toyirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEZONLARI	720
Kantureeva Asem Jambil qizi, Xudoyqulov Xurshid Xurramovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEKANIZMLARI	727
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna, Masharipova Xosiyat Matrasulovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	733
Габбарова Ильмира Володиевна	

AUDITORLIK XULOSASI HAMDA AXBOROT TAQDIMOTI SIFATINI INTEGRATSIYALASH AHAMIYATI VA YO'LLARI.....	738
Parpiyev Jaxongir Ilxomjonovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS.....	744
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
RAQAMLI TURIZM INFRATUZILMASINI BAHOLASHDA INTEGRATSION INDIKATORLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	750
Raximov Abror Zafarovich	
THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF DEVELOPING PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN	754
Rajapova Gulnoza Maxmudovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА	759
Ахмедова Газиза Азим кизи	
THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION METHODS AND SUSTAINABILITY IN PROVIDING PRODUCTS AND SERVICES TO CUSTOMERS	763
Umarova Nargiza Mirakabarovna	
NOMINAL ALMASHUV KURSI QADRSIZLANISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI ASOSIDA ILMIY-TAHLILYI YONDASHUV	768
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	773
Жураева Нодирахон Фузулий кизи	
MILLIY INNOVATSION TIZIMDA FAN TA'LIM VA ISHLAB CHIQRARISH O'ZARO UYG'UNLIGI	779
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	782
To'raboyeva Kimiyoxon O'rozbekovna, Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
DAVLAT QARZI VA UNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	786
Alimov Muhammad Yunus Muhammad ali o'g'li	
RAQAMLI BOSHQARUV VA TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLAR ORQALI MINTAQAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	791
Dilmurodov Zuhridin Do'stmurod o'g'li	
MAHALLA INSTITUTIDA KICHIK BIZNES VA OILAVIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	795
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaevich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TASHQI SAVDO OPERATSIYALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH ASOSLARI	801
Masharipova Manzura Alimbayevna	
ME'ROS OBYEKTLARIDA TURISTIK SIG'IMNI MIQDORIY BAHOLASH: NODIR DEVONBEGI MADRASASI MISOLIDA	806
Ikromova Shaxinabonu Ilg'or qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	

ME'ROS OBYEKTLARIDA TURISTIK SIG'IMNI MIQDORIY BAHOLASH: NODIR DEVONBEGI MADRASASI MISOLIDA

Ikromova Shaxinabonu Ilg'or qizi

Buxoro davlat universiteti,
Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrasi 1-bosqich magistranti

Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li

Buxoro davlat universiteti,
Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrasi o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nodir Devonbegi madrasasi misolida Buxoro tarixiy markazidagi XVII asr me'moriy meros obyektining turistik sig'im imkoniyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida Cifuentes metodologiyasi asosida GPS, Yandex Maps va Google Earth o'lchovlari, kadastr hujjatlari hamda dala kuzatuvlari yordamida obyektning fizik va haqiqiy sig'im ko'rsatkichlari aniqlangan. Iqlimiy tuzatish koeffitsienti esa O'zgidromet ma'lumotlari asosida tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari asosida Nodir Devonbegi madrasasi hamda Buxoro tarixiy markazidagi meros obyektlarini barqaror boshqarish va ulardan samarali foydalanishga oid ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turistik sig'im, fizik sig'im, meros obyektlarini boshqarish, Buxoro, UNESCO Jahon merosi, Cifuentes modeli, barqaror turizm.

Abstract. This article examines the tourism carrying capacity of the seventeenth-century architectural heritage site Nodir Devonbegi Madrasah located in the historical center of Bukhara. The study applies the Cifuentes methodology using GPS measurements, Yandex Maps and Google Earth data, cadastral documents, and field observations to determine the physical and real carrying capacity indicators of the site. The climatic correction coefficient was analysed based on data provided by O'zgidromet.

Based on the research findings, scientific and practical recommendations were developed for the sustainable management and effective use of heritage sites within the historical center of Bukhara, including the Nodir Devonbegi Madrasah.

Key words: tourism carrying capacity, physical carrying capacity, heritage site management, Bukhara, UNESCO World Heritage, Cifuentes model, sustainable tourism.

Аннотация. В данной статье исследуются возможности туристической вместимости Медресе Нодир Девонбеги — архитектурного памятника XVII века, расположенного в историческом центре Бухара. В исследовании на основе методологии Сифуэнтеса с использованием GPS-измерений, данных Yandex Maps и Google Earth, кадастровых документов, а также полевых наблюдений были определены показатели физической и реальной туристической вместимости объекта. Климатический корректирующий коэффициент был проанализирован на основе данных Узгидромет.

По результатам исследования разработаны научно-практические рекомендации по устойчивому управлению и эффективному использованию объектов культурного наследия исторического центра Бухары, включая медресе Нодир Девонбеги.

Ключевые слова: туристическая вместимость, физическая вместимость, управление объектами наследия, Бухара, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, модель Сифуэнтеса, устойчивый туризм.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng dinamik va jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylandi. Global turizm tizimi COVID-19 pandemiyasidan keyingi murakkab davrdan bosqichma-bosqich tiklanish jarayonini boshdan kechirmoqda. 2025-yil yakunlariga ko'ra, dunyo bo'ylab

xalqaro turistlar soni 1,52 milliard kishini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 4 foizga, ya'ni qariyb 60 million turistga oshganini ko'rsatadi [1]. Moliyaviy natijalar ham yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etdi: 2024-yilda turizm eksportidan tushgan daromadlar, yo'lovchi transporti xizmatlari bilan birgalikda hisoblanganda, 1,9 trillion AQSH dollariga yetib, pandemiyadan oldingi davr ko'rsatkichlaridan taxminan 3 foiz yuqori bo'ldi [2].

O'zbekiston ham ushbu global rivojlanish jarayonida faol ishtirok etmoqda. 2025-yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 11,7 million kishini tashkil etib, bu 2024-yildagi 8,2 million ko'rsatkichiga nisbatan sezilarli o'sishni anglatadi [3]. Turizm xizmatlari eksporti hajmi esa 2024-yildagi 3,52 milliard AQSH dollaridan 2025-yilda 4,8 milliard AQSH dollariga yetdi. O'zbekiston–2030 strategiyasi doirasida esa 20 million xorijiy turistni qabul qilish hamda turizm eksporti hajmini 6 milliard AQSH dollariga yetkazish maqsadi belgilangan [4]. Ushbu o'sishning asosiy omillaridan biri mamlakatning boy madaniy va tarixiy merosi hisoblanadi. Xususan, sayyohlarning katta qismi Samarqand, Buxoro va Xiva kabi qadimiy Buyuk Ipak yo'li bo'ylab joylashgan tarixiy shaharlarga tashrif buyurmoqda.

Buxoro viloyati O'zbekiston turizm tizimida alohida ahamiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. Buxoro shahri Buyuk Ipak yo'li bo'ylab joylashgan bo'lib, uning tarixi ikki ming yildan ortiq davrni qamrab oladi. Shahar O'rta Osiyodagi eng yaxshi saqlanib qolgan o'rta asr shahri sifatida e'tirof etiladi [5]. UNESCOning ikkinchi mezoniga ko'ra, Buxoro O'rta Osiyo hududidagi shaharsozlik an'alarining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, to'rtinchi mezon shaharning hozirgi kungacha asosan saqlanib qolgan o'rta asr shahar tuzilmasini O'rta Osiyo shaharsozligining eng mukammal va yaxlit namunalaridan biri sifatida baholaydi [6]. 1993-yildan buyon UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Buxoro tarixiy markazida 260 dan ortiq tarixiy-me'moriy obidalar mavjud bo'lib, ular har yili yuz minglab mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb etmoqda [5]. Xalqaro turizm nuqtai nazaridan, Buxoro meros shahri sifatida madaniy turizm va aylanma turizm modellarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi hamda meros obyektlaridan foydalanish madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan uzoq muddatli samaralar beradi [7].

Shu bilan birga, sayyohlar oqimining jadal ortishi qator boshqaruv masalalarini ham yuzaga keltirmoqda. Srivastava ta'kidlaganidek, turizm faoliyatining me'yoridan ortiq darajada rivojlanishi "haddan tashqari sayyohlik turizmning o'ziga salbiy ta'sir ko'rsatishi" holatini yuzaga keltirishi mumkin [8]. Turistlar sonining nazoratsiz oshishi bir tomondan iqtisodiy faollikni kuchaytirsa, ikkinchi tomondan tarixiy-me'moriy obidalarining saqlanish holatiga, mahalliy aholining turmush sifati va sayyohlik tajribasiga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimolini oshiradi. Shu sababli turistik sig'im (Tourism Carrying Capacity – TCC) tushunchasi, ya'ni obyektning o'z barqarorligini saqlagan holda qancha turistni qabul qila olishini ilmiy asosda aniqlash jarayoni, bugungi kunda meros turizmni boshqarishning muhim vositalaridan biriga aylandi [9-10].

Mazkur tadqiqotning asosiy obyekti Nodir Devonbegi madrasasi hisoblanadi. Ushbu madrasa XVII asrda, Ashtarxoniylar davrida, Buxoro xoni Imomqulixonning vaziri Nodir Devonbegi tomonidan 1622–1623-yillarda qurdirilgan. Dastlab karvonsaroy sifatida bunyod etilgan mazkur inshoot keyinchalik madrasa sifatida faoliyat yurita boshlagan bo'lib, bu holat uning me'moriy yechimida ham aks etgan. Madrasa Labi Hovuz ansambli tarkibiga kiradi va hududning markaziy me'moriy obyektlaridan biri hisoblanadi. Ansamblning sharqiy qismida joylashgan madrasa pishiq g'ishtdan qurilgan bo'lib, ikki qavatli konstruksiyaga ega. Kadastr ma'lumotlariga ko'ra, binoning umumiy o'lchami 54,0 × 46,5 metrni tashkil etadi. 71 ta hujraga ega bo'lgan madrasada talabalar va mudarrislar uchun alohida xonalar mavjud. Inshootning bezaklari alohida badiiy ahamiyat kasb etadi: peshtoq qismidagi o'simliksimon naqshlar orasida afsonaviy Xumo qushi va bug'u tasvirlari koshinkorlik usulida ishlangan. Hozirgi kunda madrasa O'zbekiston moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan [11].

Mazkur tadqiqotda Nodir Devonbegi madrasasi misolida Fizik sig'im (Physical Carrying Capacity – PCC) va Haqiqiy sig'im (Real Carrying Capacity – RCC) ko'rsatkichlarini dala tadqiqotlari asosida aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot natijalari tarixiy meros obyektlarida sayyohlar oqimini ilmiy asosda boshqarish va barqaror turizmni rivojlantirish bo'yicha amaliy qarorlar qabul qilish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turistik sig'im (Tourism Carrying Capacity – TCC) tushunchasi dastlab ekologiya va tabiatni muhofaza qilish sohasida qo'llanilgan bo'lsa-da, keyinchalik turizm tadqiqotlarida mustaqil metodologik yo'nalish sifatida shakllandi. Srivastava ta'kidlashicha, TCC mohiyatan "muayyan hududda turizm faoliyatining salbiy oqibatlarini yuzaga keltirmagan holda qabul qilinishi mumkin bo'lgan tashrif buyuruvchilarning maksimal soni"ni anglatadi [8]. Vaqt o'tishi bilan ushbu tushuncha yanada kengayib, ekologik, ijtimoiy hamda boshqaruv bilan bog'liq chegaralarni ham qamrab ola boshladi [10].

Metodologik jihatdan bugungi kunda eng keng qo'llaniladigan yondashuvlardan biri IUCN uchun Cifuentes tomonidan ishlab chiqilgan uch bosqichli model hisoblanadi [9]. Mazkur model Fizik sig'im (Physical Carrying Capacity – PCC), Haqiqiy sig'im (Real Carrying Capacity – RCC) hamda Samarali sig'im (Effective Carrying

Capacity – ECC) bosqichlarini o'z ichiga oladi. Har bir keyingi bosqich avvalgi bosqich qiymatiga tegishli tuzatish koeffitsientlarini qo'llash orqali aniqlanadi.

Aylanish koeffitsienti (rotation factor) tushunchasini metodologiyaga ilk bor Boullon kiritgan bo'lib, u "kunlik ochiq vaqt / o'rtacha tashrif davomiyligi" formulasini taklif etgan [15]. Ushbu formula hozirgi kunda ham TCC tadqiqotlarida asosiy hisoblash vositalaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda [9, 14].

Xalqaro miqyosda TCC metodologiyasini madaniy meros obyektlarida qo'llashga oid tadqiqotlar soni so'nggi yillarda sezilarli darajada ortdi. Magabli va Al-Shorman Petra UNESCO meros obyektida fizik sig'imni baholash bo'yicha muhim tadqiqot olib bordilar. Boullon modeli asosida amalga oshirilgan hisob-kitoblarga ko'ra, Petra obyektining oylik sig'imi 16 200 nafar tashrif buyuruvchini tashkil etgan. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari yanvar oyidan tashqari deyarli barcha mavsumlarda ushbu ko'rsatkich oshib ketishini ko'rsatdi [13]. Mazkur tadqiqot tarixiy meros obyektlarida turistlar oqimini mavsumiy jihatdan muvozanatli boshqarish zarurligini asoslab berdi.

Diniy va ziyorat turizmi obyektlari uchun maxsus TCC metodologiyasini ishlab chiqish va amaliy sinovdan o'tkazish bo'yicha tadqiqot Hindistondagi Kurukshetra shahrida joylashgan Braham Sarovar majmuasida Jangra va Kaushik (2017) tomonidan amalga oshirilgan. Tadqiqotchilar IUCN formulasi asosida maydon, avtoturargoh, sanitariya infratuzilmasi, ichimlik suvi va piyodalar yo'laklari kabi beshta ko'rsatkich bo'yicha alohida PCC hisob-kitoblarini amalga oshirdilar. Natijada obyektning kunlik maksimal sig'imi 567 534 nafar tashrif buyuruvchi deb baholangan [14].

Mazkur tadqiqotning muhim metodologik jihati shundan iboratki, unda funksional hududlarning xususiyatidan kelib chiqib, bir kishiga to'g'ri keladigan maydon me'yorlari differensial tarzda — 1 m² dan 10 m² gacha — qo'llanilgan. Bu esa turli zonalarining foydalanish intensivligini yanada aniqroq baholash imkonini bergan.

Erdogan Turkiyaning Amasya shahridagi ko'p funksiyali UNESCO meros hududida Cifuentes modelini zamonaviy meros boshqaruvi sharoitiga muvaffaqiyatli moslashtirib, Fizik sig'im (PCC), Haqiqiy sig'im (RCC), Samarali sig'im (ECC) hamda Ijtimoiy sig'im (Social Carrying Capacity – SCC) ko'rsatkichlarini kompleks tarzda hisoblagan.

Shuningdek, Makhadmeh va hammualliflar Iordaniyadagi qadimiy dekapolis shaharlardan biri bo'lgan Jerash arxeologik majmuasi (Gerasa) misolida geografik axborot tizimlari (GAT) asosida turistik sig'imni baholash metodologiyasini ishlab chiqdilar [19]. Tadqiqotda turistlar oqimining me'moriy yodgorliklar xavfsizligiga sezilarli bosim o'tkazayotgani aniqlangan. Ushbu yondashuv turistik oqimlarni hududiy modellashtirish orqali tarixiy obyektlarni muhofaza qilish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Doxey esa mahalliy aholining turistlarga nisbatan munosabatini ifodalovchi "Bezovtalanish indeksi" (Irridex) modelini ishlab chiqib, turistik yuklama oshishi ijtimoiy munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatishini asoslab berdi [18]. Ushbu modelga ko'ra, sayyohlar sonining keskin ko'payishi dastlab ijobiy qabul qilinsa-da, vaqt o'tishi bilan mahalliy aholida norozilik va ijtimoiy bosim hissi kuchayishi mumkin.

UNESCO, ICCROM, ICOMOS hamda IUCN tomonidan ishlab chiqilgan "Jahon merosi kontekstida ta'sirni baholash bo'yicha qo'llanma" kabi metodik hujjatlar Buxoro singari UNESCO meros obyektlarida sig'imni baholashning huquqiy va metodologik asoslarini belgilab beradi [17]. Ushbu hujjatlarda meros obyektlarini boshqarishda sig'im ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish va ilmiy asosda boshqaruv qarorlarini qabul qilish zarurligi alohida ta'kidlangan.

O'zbekiston, xususan Buxoro tarixiy markazidagi meros obyektlarida turistik sig'imni (TCC) aniqlashga qaratilgan maxsus tadqiqotlar hozircha yetarli darajada shakllanmagan. Mavjud ilmiy ishlarda asosan meros turizmini rivojlantirishning umumiy masalalari yoki geografik axborot tizimlari yordamida sayyohlik marshrutlarini optimallashtirish masalalari yoritilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Cifuentes metodologiyasi xalqaro amaliyotda meros obyektlari uchun samarali qo'llanilayotgan bo'lsa-da [9, 12-14], Buxoro tarixiy markazidagi alohida obyektlar kesimida dala tadqiqotlariga asoslangan miqdoriy sig'im baholari hali yetarli darajada amalga oshirilmagan. Mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Buxoro tarixiy markazidagi Labi Hovuz ansamblining sharqiy qismida joylashgan Nodir Devonbegi madrasasida dala kuzatuvlari orqali fizik va haqiqiy turistik sig'imni aniqlashga asoslangan. Metodologik asos sifatida Cifuentes tomonidan IUCN uchun ishlab chiqilgan hamda Erdogan tomonidan meros obyektlari kontekstida qo'llanilgan uch bosqichli model tanlandi [9; 12]. Mazkur tadqiqot doirasida Fizik sig'im (Physical Carrying Capacity — PCC) va Haqiqiy sig'im (Real Carrying Capacity — RCC) bosqichlari hisoblandi. Samarali sig'im (Effective Carrying Capacity — ECC) esa keyingi tadqiqot bosqichlari uchun istiqbolli yo'nalish sifatida qoldirildi.

Ma'lumotlar ikki asosiy yo'l orqali yig'ildi:

1. GPS o'lchov asboblari va kadastr hujjatlari yordamida obyektning foydalanish mumkin bo'lgan maydoni aniqlashtirildi;
2. obyekt hududida kamida 50 nafar sayyoh kuzatilib, ularning kirish va chiqish vaqtlari qayd etildi hamda o'rtacha tashrif davomiyligi hisoblandi.

Fizik sig'im (PCC) formulasi

Fizik sig'im quyidagi formula asosida hisoblandi [9, 15]:

$$PCC = S \times U$$

Bu yerda:

$$S = E/a_{o'chiq} + G/a_{yopiq} + H/a_{tor} + I/a_{min} - K/a_{o'chiq} - L/a_{o'chiq}$$

$$U = \text{Ochiq soatlar} / (\text{Tashrif vaqti (daq.)} / 60) \text{ (1-jadval)}$$

1-jadval. Belgilar izohi¹

Belgi	Ma'no	Bir kishiga maydon (a)
E	Ochiq maydon / hovli	3.0 m ²
G	Yopiq / ichki zal	2.0 m ²
H	Tor yo'lak (< 2 m)	1.2 m ²
I	Minora / tor ko'tarilish	1.1 m ²
K	Hovuz / suv - ayiriladi	3.0 m ²
L	Bog' / gulzor - ayiriladi	3.0 m ²

a qiymatlari Cifuentes hamda Jangra va Kaushik tomonidan tavsiya etilgan metodologik me'yorlarga asoslangan holda tanlandi [9, 14].

Haqiqiy sig'im (RCC) formulasi

Haqiqiy sig'im (Real Carrying Capacity — RCC) fizik sig'imga iqlim va funksional hududlar bo'yicha tuzatish koeffitsientlarini qo'llash orqali hisoblandi [9, 12]:

$$RCC = PCC \times \left(1 - \frac{M + N + O}{\Sigma A}\right) \times \left(1 - \frac{d_{issiq}}{365}\right) \times \left(1 - \frac{d_{sovuq}}{365}\right)$$

Bu yerda:

- M — savdo rastalari maydoni;
- N — muzey eksponatlari egallagan maydon;
- O — xizmat va texnik zonalar maydoni;
- d_{issiq} — yil davomida havo harorati 35°C dan yuqori bo'lgan kunlar soni (82 kun);
- d_{sovuq} — yil davomida havo harorati 0°C dan past bo'lgan kunlar soni (30 kun).

Mazkur iqlim ma'lumotlari O'zgidromet statistik ma'lumotlari asosida shakllantirildi [9].

Hisob-kitoblar natijasida umumiy iqlim tuzatish koeffitsienti 71,16% etib qabul qilindi. Bu esa fizik sig'imning (PCC) 28,84 foizi iqlimiy cheklavlar sababli kamayishini anglatadi.

Yillik va mavsumiy sig'imni hisoblash.

Kunlik sig'im ko'rsatkichlari asosida yillik va mavsumiy sig'im quyidagi formulalar orqali aniqlanadi:

$$PCC_{yillik} = PCC \times 365$$

$$RCC_{yillik} = RCC \times 365$$

$$PCC_{mavsum} = PCC \times 253$$

$$RCC_{mavsum} = RCC \times 253$$

Bu yerda 253 kun yil davomida keskin issiq va sovuq harorat kuzatilmaydigan, turistik faoliyat uchun nisbatan qulay hisoblangan mavsumiy davrni anglatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nodir Devonbegi madrasasi

Fizik sig'im (PCC)

¹ Muallif ishlanmasi

Nodir Devonbegi madrasasining fizik sig'imini aniqlash jarayonida obyekt hududi funksional zonalariga ajratilib, turistlar foydalanishi mumkin bo'lgan maydonlar hamda cheklov qo'llaniladigan hududlar alohida hisobga olindi. Maydon tarkibi va ularning hisob-kitoblardagi qo'llanish tartibi quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Nodir Devonbegi madrasasi - maydon tarkibi²

Zona turi	Maydon (m ²)	Amal
Ochiq maydon / hovli (E)	1014	qo'shiladi
Yopiq / ichki zal (G)	349	qo'shiladi
Bog' / gulzor (L)	100	ayiriladi
Savdo rastasi (M)	35	RCC tuzatishi

Dastlabki bosqichda obidaning umumiy maydoni hamda sayyohlar erkin harakatlana oladigan foydali hududlar o'rtasidagi nisbat aniqlandi. 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Nodir Devonbegi madrasasi hududida ochiq hovli maydoni 1014 m² ni tashkil etadi. Shuningdek, yopiq va ichki foydalanish hududlari ham umumiy sig'im hisob-kitoblariga qo'shilgan.

Bog' va gulzor hududi (100 m²) kirish cheklangan zona sifatida fizik sig'im (PCC) hisob-kitobidan chiqarib tashlandi. Savdo rastalari egallagan maydon (jami 35 m²) esa fizik sig'imga bevosita ta'sir qilmagan holda, faqat haqiqiy sig'imni (RCC) aniqlashdagi tuzatish koeffitsientlari tarkibida hisobga olindi (3-jadval).

3-jadval. Nodir Devonbegi madrasasi- sig'im natijalari³

Ko'rsatkich	Qiymat
Sig'im summasi	479,2
Ochiq soat / Tashrif vaqti	9 soat / 20 daqiqa
Aylanish koeffitsienti	27
Iqlim koeffitsienti	71.16%
Fizik sig'im - PCC	12 938 ziyoratchi/kun
Haqiqiy sig'im - RCC	8 870 ziyoratchi/kun
Yillik PCC	4 722 370 ziyoratchi/yil
Yillik RCC	3 237 550 ziyoratchi/yil
Mavsumiy PCC (253 kun)	3 273 314 ziyoratchi/mavsum
Mavsumiy RCC (253 kun)	2 244 110 ziyoratchi/mavsum

3-jadval natijalari Nodir Devonbegi madrasasining turistik qabul qilish imkoniyatlari ma'lum darajada cheklanganligini ko'rsatadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, obyektning kunlik fizik sig'imi (PCC) 12 938 nafar ziyoratchini tashkil etadi. Savdo zonalarini bo'yicha tuzatish koeffitsienti minimal darajada bo'lganligi sababli, haqiqiy sig'im (RCC) asosan iqlimiy omillar ta'sirida shakllanib, 71,16 foizlik iqlim koeffitsienti asosida kuniga 8 870 nafar tashrif buyuruvchiga teng bo'ldi.

Mavsumiy RCC ko'rsatkichi 2 244 110 nafar ziyoratchini tashkil etishi obyektning tarixiy-madaniy va ziyoratgoh xususiyatlarini hisobga olgan holda sayyohlar oqimini ehtiyotkorlik bilan boshqarish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, madrasa hovlisida faoliyat yuritayotgan doimiy savdo nuqtalari hamda hunarmandchilik ustaxonalari foydali foydalanish maydonini qo'shimcha ravishda 15,2 foizga qisqartirmoqda.

Mazkur holat shuni ko'rsatadiki, nazariy jihatdan 12 938 nafar tashrif buyuruvchini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lgan madrasa, amaliy sharoitda iqlimiy cheklovlar va ichki infratuzilma omillari sababli sezilarli darajada kamroq sayyohni xavfsiz va barqaror tarzda qabul qila oladi (4-jadval).

² Muallif ishlanmasi

³ Muallif ishlanmasi

4-jadval. Obyektning yakuniy qiyosiy ko'rsatkichlari⁴

Ko'rsatkich	Nodir Devonbegi madrasasi
Foydalanish maydoni (m ²)	1363
PCC (ziyorchini/kun)	12 938
RCC (ziyorchini/kun)	8 870
RCC/PCC nisbati (%)	68,56
Yillik RCC	3 237 550
Mavsumiy RCC	2 244 110

4-jadvalda Nodir Devonbegi madrasasi bo'yicha aniqlangan yakuniy ko'rsatkichlar keltirilgan bo'lib, ular obyektning turistik sig'imi va undan foydalanish darajasini baholash imkonini beradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, obyektning foydalanish mumkin bo'lgan umumiy maydoni 1363 m² ni tashkil etadi. Mazkur ko'rsatkich asosida fizik sig'im (PCC) kuniga 12 938 nafar ziyoratchi sifatida aniqlandi. Haqiqiy sig'im (RCC) esa kuniga 8 870 nafar ziyoratchini tashkil etib, RCC/PCC nisbati 68,56 foizga teng bo'ldi.

Mazkur nisbat madrasa hududining ichki funksional tuzilishi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Inshoot asosan ochiq hovli va hujralardan tashkil topgan bo'lib, tashrif buyuruvchilar harakati nisbatan tartibli ravishda shakllanadi. Shu bilan birga, savdo rastalari va hunarmandchilik faoliyati uchun ajratilgan hududlar ayrim tor yo'laklar hamda kirish-chiqish nuqtalarida yuqori yuklama vaqtida harakatning sekinlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Mazkur omillar RCC ko'rsatkichining PCC ga nisbatan kamayishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida baholandi.

Yillik RCC ko'rsatkichi 3 237 550 nafar tashrif buyuruvchini tashkil etgani obyektning yuqori turistik salohiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Mavsumiy RCC ko'rsatkichining 2 244 110 nafarga tengligi esa tashriflar yil davomida notekis taqsimlanishini anglatadi. Xususan, turizm mavsumlari va bayram kunlarida turistlar oqimining keskin ortishi kuzatiladi.

Shu nuqtai nazardan, hozirgi holatda madrasada sig'im me'yorlari umumiy jihatdan saqlanayotgan bo'lsa-da, mavsumiy yuklamaning ortishi kelgusida boshqaruv choralari yanada kuchaytirishni talab qilishi mumkin. Ayniqsa, yuqori tashrif davrlarida hududda ortiqcha zichlik yuzaga kelish ehtimoli mavjud.

Xalqaro tadqiqotlar bilan solishtirilganda, Erdogan tomonidan Amasya meros obyektlari uchun RCC/PCC nisbati 40–70 foiz oralig'ida maqbul me'yor sifatida baholangan [12]. Ushbu tadqiqotda Nodir Devonbegi madrasasi uchun aniqlangan 68,56 foizlik ko'rsatkich xalqaro mezonlar doirasida qoniqarli natija sifatida baholanishi mumkin. Shuningdek, Petra obyektida Magabli va Al-Shorman tomonidan aniqlangan sig'im chegarasidan oshib ketish holatlaridan farqli ravishda [13], mazkur tadqiqot obyektida hozircha sig'im me'yorlarining jiddiy buzilishi qayd etilmadi.

Biroq ikki muhim jihatni alohida ta'kidlash zarur. Nodir Devonbegi madrasasi o'zining diniy, ilmiy va ziyoratgoh xususiyatlari sababli boshqaruv nuqtai nazaridan murakkab obyekt hisoblanadi. Jangra va Kaushik ta'kidlaganidek, diniy meros obyektlarida sig'imdan ortiq yuklama ko'pincha bayram va muqaddas kunlarda yuzaga keladi [14]. Shu sababli ushbu obyekt uchun mavsumiy boshqaruv rejasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Nodir Devonbegi madrasasining turistik sig'im nuqtai nazaridan hozirgi vaqtda nisbatan barqaror holatda ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, turistlar oqimini mavsumiy tartibga solish hamda ichki hududlardan foydalanishni optimallashtirish orqali obyektning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Mazkur natijalar Buxoro shahar hokimligi hamda meros obyektlarini boshqaruvchi tashkilotlar uchun amaliy qarorlar qabul qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot davomida Nodir Devonbegi madrasasining turistik sig'imi Cifuentes metodologiyasi asosida bosqichma-bosqich hisoblab chiqildi hamda obyektning amaldagi foydalanish holati tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, madrasa hududi uchun fizik sig'im (PCC) kuniga 12 938 nafar ziyoratchini tashkil etishi, haqiqiy sig'im (RCC) esa 8 870 nafar ziyoratchiga teng ekani aniqlandi. RCC/PCC nisbati 68,56 foizni tashkil etib, bu ko'rsatkich obyekt hozirgi vaqtda ortiqcha yuklama ostida emasligini ko'rsatadi.

Yillik va mavsumiy ko'rsatkichlar tahlili tashriflar yil davomida bir tekis taqsimlanmasligini ko'rsatdi. Xususan, turizm mavsumi va ayrim bayram kunlarida tashrif buyuruvchilar sonining keskin ortishi ehtimoli mavjud. Bu esa ayrim davrlarda sig'im chegarasiga yaqinlashish yoki qisqa muddatli yuqori yuklama holatlari yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, hozirgi natijalar qoniqarli bo'lsa-da, obyektning boshqarishda oldindan profilaktik choralarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

4 Muallif ishlanmasi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
